

КИШЕЧНЫЙ ДИСБАКТЕРИОЗ

Исакова Насиба Рахматжонова

Усмонова Гуллола Азимжон қизи

Ферганский медицинский институт общественного здравоохранения
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12048198>

Аннотация. Кожа и слизистые оболочки человека являются домом для сотен видов микроорганизмов. Более 60% всех микробов попадают в желудочно-кишечный тракт, остальные — в дыхательную и мочевыделительную системы[1,2]. Микроорганизмы, живущие в желудочно-кишечном тракте, имеют большое значение для человека. Они покрывают слизистую внутренних органов, предотвращают развитие инфекционных заболеваний и проникновение болезнетворных бактерий.

Ключевые слова: лекарственные препараты, иммунокомпонент, нейтрибактерии, поперечно.

ВВЕДЕНИЕ

Бактерии (от греческого слова бактерион — палочка) — большая группа одноклеточных микроорганизмов. Бактерии имеют клеточную мембрану, большое количество дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) и простое ядро. Митохондрии и хлоропласты обычно отсутствуют, хромосомы и ядерная оболочка не видны. Бактерии размножаются поперечным делением (иногда удлинением или почкованием). Большинство бактерий имеют палочковидную форму.

Однако к бактериям относятся и шаровидные, нитчатые или скрученные микроорганизмы. Некоторые бактерии (мас, нитчатые Б., азотобактер и др.) близки к синезеленым водорослям, а некоторые бактерии относятся к легким грибам — актиномицетам; спирохеты и некоторые другие бактерии подобны одноклеточным простейшим[3,4,5]. Бактерии различаются по размеру, форме, строению, подвижности.

Бактерии идентифицируют в окрашенном мазке.

- Туберкулезные микобактерии – при туберкулезе легких
- Пневмококки - в слизисто-кровянистой мокроте при крупозной пневмонии и хроническом бронхите.
- стрептококки и стафилококки - в гнойной мокроте при абсцессе легкого, бронхоэктазах, бронхитах и пневмониях;
- Диплобациллы Фридлендера – при пневмониях.

Он участвует в процессах всасывания и переваривания компонентов пищи, микро- и макроэлементов, а сами вырабатывает витамины и биологически активные вещества. Нормальная микрофлора поддерживает

иммунитет человека, стимулирует клетки иммунокомпонента и предотвращает развитие пищевой аллергии[6,7,8]. Состав «царства» кишечных микроорганизмов неодинаков: в нем присутствуют полезные бифидобактерии, лактобактерии, кишечная палочка, бактериоды, «нейтральные» бактерии, пептострептококк, клостридии, стафилококк, протей, которые не полезны для организма и не приносят пользы. жить в одном месте долгое время. Клебсиеллы, вейлонеллы, «плохие» микроорганизмы обладают способностью причинять вред.

Дисбактериоз кишечника – это уменьшение количества полезных бактерий, но увеличение «нейтральных» и «плохих». Эти изменения носят временный характер: полезные микроорганизмы сами восстанавливают баланс. Если такая ситуация не проходит, необходимо восстановить микрофлору кишечника некоторыми лекарственными препаратами. Причины дисбактериоза кишечника Кишечник ребенка вначале стерилен. Во время родов начинается проникновение кишечных микроорганизмов через родовые пути матери. живущие, знакомятся с большим количеством бактерий на руках медицинского работника, на теле матери, на одежде. Первоначально микрофлора состоит из различных организмов, иногда отсутствующих в кишечном тракте, но постепенно изменяется до нормальной под воздействием особых факторов роста, содержащихся в грудном молоке.

Поэтому важно вовремя прикладывать ребенка к груди после родов и дольше продолжать грудное вскармливание. Дисбактериоз кишечника у детей может развиваться вследствие приема ребенком или кормящей матерью антибиотиков, позднего грудного вскармливания или отсутствия грудного вскармливания вообще, гипоксически-ишемического поражения ЦНС ребенка и сопутствующих дисбиотических изменений в организме матери. Причиной дисбактериоза кишечника у детей старшего возраста является нерациональное питание, стрессы, исследование кала важно при заболеваниях органов пищеварения[9,10,11]. Клиническое исследование кала (копрограмма) имеет важное значение в диагностике заболеваний кишечника, поджелудочной железы, желчевыводящих путей и других заболеваний желудка, вызванных применением антибиотиков широкого спектра действия или различных фармакологических препаратов. Симптомы дисбактериоза кишечника дисбактериоз Каковы основные симптомы дисбактериоза кишечника?

Со стороны кишечного тракта - значительное количество непереваренных каловых масс округлой формы, зловонный запах кала, усиление выделений со зловонным гнойным запахом, боли в животе, тошнота, напряжение, утомляемость, снижение аппетита и многое другое. рвота. Дисбактериоз кишечника вызывает снижение прироста массы тела и даже потерю массы тела у ребенка [12]. Внешний вид ребенка свидетельствует о состоянии внутренних органов: ребенок выглядит бледным, кожа сухая и шелушащаяся, в углах рта появляются трещины. Ребенка беспокоит зуд и аллергические высыпания на коже, иногда появляются высыпания на . Лечение дисбактериоза кишечника комплексное и длится длительное время.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Первый этап лечения заключается в полном избавлении или уменьшении количества ненужных микроорганизмов. Для этого в качестве кишечных антисептиков используются специальные бактериофаги. В тяжелых случаях могут быть назначены антибиотики, когда другие вещества не оказывают эффекта. Наряду с противомикробной терапией применяют сорбенты, удаляющие и связывающие нежелательные бактерии в полости кишечника. Ребенку назначают ферментные препараты, облегчающие всасывание и переваривание пищи. После очистки кишечника от большого количества ненужных микроорганизмов начинается обогащение его нормальной микрофлорой. Существуют специальные препараты, выполняющие функцию нормальной микрофлоры и создающие условия для роста полезных микроорганизмов.

Применяется для диагностики дисбактериоза кишечника:

- копрограмма – показывает степень переваривания компонентов пищи в кишечнике, а также есть ли признаки воспаления;
- анализ посева кала на условно-патогенную флору показывает уровень «нейтральных» бактерий, что не считается показателем нормальной флоры;
- посев помета на дисбактериоз - методом, определяют нормальное и условное количество возбудителей, а также их чувствительность к различным препаратам.

Важны условия сбора анализа мусора: его нельзя хранить на воздухе и при комнатной температуре в течение длительного времени, он

должен быть свежесобраным, а также в достаточном количестве (не менее 5-10 грамм).

При сдаче анализа кала на дисбактериоз необходимо прекратить прием препаратов нормальной флоры[13,14]. Кислотно-щелочной статус в норме и патологии. Патобиохимия почек. Водно-электролитный обмен, его контроль и нарушение. В организме происходит концентрация метаболической системы, выработка и поглощение ионов водорода и гидроксидов, а также смена буферных веществ, называемая кислотно-основным состоянием.

Постоянное протекание физиологических процессов и возникновение патологических состояний изменяют активность и скорость биохимических реакций. На характер физиологических процессов влияет кислотно-щелочная система всех биологических сред. В практической медицине кислотно-щелочное состояние крови и мочи более изучено в связи с тем, что их химический состав легко контролируется. При коррекции КАН плазмы крови назначают вещества симптоматическим, заместительным и патогенетическим методами лечения, которые могут влиять на характер основных функций организма. Основное биологическое и физиологическое значение воды в организме состоит в том, что она участвует в реакциях, служит источником энергии в процессах терморегуляции, для сред и смешения других БАМ. Катион натрия активно вовлекается в окружающую среду организма и участвует в сдвиге гомеостаза в компенсаторных процессах. Дисгидрия – это состояние, связанное с дисбалансом Na^+ и воды. Лабораторная диагностика ее основывается на показателях осмотического давления[15,16,17,18], уровня катионов натрия в плазме, показателя вязкости и текучести крови (уровня гематокрита, концентрации белков плазмы), объема диуреза, числа относительной плотности. мочи и содержания натрия.

Клиническая симптоматика в сочетании с объективными данными лабораторной диагностики помогают практикующему врачу обосновать тип дисгидрии и провести коррекцию этих состояний.

ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОД

Дисбактериоз приводит к следующим последствиям: за счет ослабления солей желчных кислот он приводит к нарушению переваривания жиров → жировой диарее и нарушается всасывание жирорастворимых витаминов[19,20]; Истощение запасов витамина B12 →

мегалобластная анемия; повреждение энтероцитов клеток кишечника и нарушение переваривания дисахаридов; усиление проникновения бактериальных антигенов в кровотоки.

Для поддержания здоровья и восстановления баланса микрофлоры рекомендуется использовать пребиотики и пробиотики.

Пребиотики – немикробные вещества, оказывающие положительное воздействие на организм, избирательно стимулируя рост нормальной микрофлоры кишечника или повышая ее метаболическую активность.

Пробиотики – это живые микроорганизмы и вещества микробного происхождения, которые при приеме естественным путем оказывают положительное влияние на физиологические, биохимические и иммунные реакции организма человека путем стабилизации и нормализации деятельности нормальной микрофлоры.

Одновременно рекомендуется прием витаминов для устранения симптомов, вызванных нарушением синтеза и всасывания витаминов и развитием гиповитаминоза: утомляемость, сонливость, снижение работоспособности, а также ломкость и сухость волос, ногтей и кожи. проблемы.слизистых оболочках, развивается стоматит. Ребенок часто болеет простудными, кишечными инфекциями.

Использованная литература:

1. Agzamkhojayev T.S., Khaidarov M.B., Ismoilova M.U., Tolipov M.G., Babaniyozov K.K. "Clinical laboratory diagnosis and examination methods", study guide, Navroz publishing house Tashkent 2018;
2. Dadaev S. "Parasitology" study guide, Tashkent "Uzbekistan" 2006;
3. G. Abdurahmonova, S. Dadaev "Practical exercises in general parasitology" training manual, Tashkent 2020;
4. Gadaev A. "Propaedeutics of internal medicine", study guide, Muharrir publishing house 2021.
5. <https://www.amazon.com/Wilderness-Travel-Medicine-Comprehensive-Guide/dp/1594856583>
6. I.N Rahmatjonovna. Fast foods are the potential of human health. Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research. Vol. 11 No. 05 pp.365-369.(2024)
<https://www.scholarexpress.net/index.php/wbph/article/view/3193>
7. N. Isaqova. Қабзиятнинг болалар антропометрик кўрсаткичларига таъсири. Science and innovation 1 (D8), 888-892

8. N Isaqova. Bolalarning antropometrik ko'rsatkichlarini turli omillarga bog'liqligi. Science and innovation 1 (D8), 1000-1003
9. ИН Рахматжоновна. Алиментарного ожирение и репродуктивное здоровье женщин в современном аспекте физической реабилитации. O'zbekiston harbiy tibbiyoti 4 (4), 368-370
10. A Tishabaeva, N., B Botiraliyev, B. Endocrine system diseases, relevance, morbidity and mortality rates. Вопросы науки и образования 17 (142), 15-19, 2021
11. Tishabayeva N.A. (2024). Role of placental dysfunction in the development of pre-eclampsia. World Bulletin of Public Health, 34, 52-54. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbph/article/view/4177>
12. Jaloliddinov Sh.I. "Treatment and prevention of caries disease in children". Ethiopian international journal of multidisciplinary research. volume 10, issue 12 . sjif 2019: 4.702 2020: 4.737 2021: 5.071 2022: 4.919 2023: 6.980
13. Jaloliddinov Sherzodbek Ikromjon O'g'li. exploring non-surgical options for managing ventral hernia: a comprehensive guide to conservative approaches "Innovative achievements in science 2024". part 28 Issue 1 pp.113-118
14. AA Djurabayev. On the etiological and pathogenetic aspect of nonspecific colitis. World Bulletin of Public Health 29, 24-26, 2023
15. AA Dzhurabaev. The role of endoscopic examinations in early diagnosis diseases of the esophagus, stomach, and duodenum. Innovations in technology and science education, 264-269
16. AA Джурабаев. О роли helicobacter pylori в патогенезе атрофического желудка гастрита и рака. "Журнал клинической и профилактической медицины" № 1, стр.16-19, 2024. ISSN 2181-3531
17. Исмоилов, Д. Т., Ж. А. Абдухамидов, and Б. Б. Қамбаров. "Болаларда учрайдиган диспепсия касаллигининг оғир асоратлари." Евразийский журнал медицинских и естественных наук 3.6 Part 2 (2023): 117-120.
18. Исмоилов, Д. Т., Ж. А. Абдухамидов, and Б. Б. Қамбаров. "Гижжаларнинг организмга таъсири ва олдини олиш чора тадбирлари." Евразийский журнал медицинских и естественных наук 3.6 (2023): 38-45.
19. Tavakkal O'g'li, Ismoilov Dilmurod. "Air pollution and human health." International Multidisciplinary Journal for Research & Development 11.02 (2024).
20. Baxtiyorjon o'g'li Q. B. et al. Epidemiologiya. Epidemik jarayon. Yuqumli kasalliklarning umumiy epidemiologiyasi //Miasto Przyszłości. – 2024. – T. 48. – С. 726-729.

FRANCE

MODELS AND METHODS IN MODERN SCIENCE

International scientific-online conference

FRANCE

21. Baxtiyorjon O'g'li Q. B. Sog'lom ovqatlanish asoslari //eng yaxshi xizmatlari uchun. – 2023. – T. 1. – №. 6. – C. 63-66.

